

Rol del MIF y Adipocinas en la Etiopatogenia del Cáncer de Mama asociado a Obesidad

Fatyma Venosa Duarte, Berenice Morales Canto, Santiago Óscar Pazarán Zanella,
Martín Eduardo Rodríguez Juárez, Isela Marlene Sánchez Mendoza, Sergio Manuel Montes Lara,
Antonio Pérez Vázquez

Instituto Mexicano del Seguro Social. OOAD Puebla UMF No. 06

Resumen

Antecedentes: La obesidad es un factor de riesgo modificable clave para el cáncer de mama (CMM), que influye tanto en tendencias epidemiológicas como en mecanismos moleculares. El Factor Inhibidor de la Migración de Macrófagos (MIF) se ha identificado como un mediador central que vincula la disfunción del tejido adiposo y la inflamación crónica con la progresión tumoral. **Objetivo:** Sintetizar la evidencia actual sobre la relación entre obesidad, CMM y MIF, destacando las vías moleculares, implicaciones clínicas y estrategias preventivas desde la perspectiva de la Medicina Familiar. **Métodos:** Se realizó una revisión sistemática narrativa, integrando datos epidemiológicos, moleculares y clínicos de 24 estudios publicados entre enero de 2019 y julio de 2024. Se consultaron PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, Google Scholar y bases de datos oficiales de salud pública. **Resultados:** La obesidad genera un microambiente proinflamatorio en el tejido adiposo mamario, con secreción alterada de adipocinas y activación de macrófagos. La leptina y el MIF son mediadores clave que promueven proliferación celular, angiogénesis e invasión tumoral. Intervenciones clínicas como cirugía bariátrica y modificación de estilo de vida reducen el riesgo de CMM, enfatizando la importancia del manejo del peso, la educación en salud y el cribado personalizado. **Conclusión:** La obesidad actúa como un potenciador etiológico del CMM, con el MIF desempeñando un papel central en la progresión tumoral mediada por inflamación. La integración de hallazgos moleculares con estrategias preventivas refuerza el papel de la Medicina Familiar en la detección temprana, reducción de riesgo y desarrollo de terapias dirigidas.

Abstract

Background: Obesity is a major modifiable risk factor for breast cancer (BC), influencing both epidemiological trends and molecular mechanisms. The macrophage migration inhibitory factor (MIF) has emerged as a key mediator linking adipose tissue dysfunction and chronic inflammation to tumor progression. **Objective:** To synthesize current evidence on the relationship between obesity, BC, and MIF, emphasizing molecular pathways, clinical implications, and preventive strategies in the context of Family Medicine. **Methods:** A narrative systematic review was conducted, integrating epidemiological, molecular, and clinical data from 24 studies published between January 2019 and July 2024. Sources included PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, Google Scholar, and official public health databases. **Results:** Obesity promotes a pro-inflammatory microenvironment in mammary adipose tissue, with altered adipokine secretion and macrophage activation. Leptin and MIF are central mediators, enhancing cell proliferation, angiogenesis, and tumor invasiveness. Clinical interventions such as bariatric surgery and lifestyle modification reduce BC risk, highlighting the importance of weight management, health education, and personalized screening. **Conclusion:** Obesity functions as an etiological driver of BC, with MIF playing a pivotal role in mediating inflammation-driven tumor progression. Integrating molecular insights with preventive strategies strengthens Family Medicine's role in early detection, risk reduction, and the development of targeted therapies.

Palabras Clave: Obesidad, Cáncer de Mama, Factor Inhibidor de la Migración de Macrófagos, Adipocinas, Medicina Familiar, Mecanismos Moleculares, Prevención

Keywords: Obesity, Breast Neoplasms, Macrophage Migration- Inhibitory Factors, Adipokines, Family Practice, Molecular Mechanisms, Prevention

1. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) constituyen un desafío prioritario para los sistemas de salud contemporáneos debido a su alta prevalencia, impacto económico y carga social [1]. En México, su

detección y control siguen siendo limitados, a pesar de los avances en políticas públicas y estrategias preventivas [1,2]. Desde la perspectiva de la Medicina Familiar (Med Fam), estas enfermedades requieren un abordaje integral centrado en la persona, la familia y la comunidad, que articule prevención primaria, diagnóstico oportuno y atención continua.

El cáncer de mama (CMM) es la neoplasia más frecuente y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial, constituyendo un problema de salud pública de dimensiones críticas [3]. En México y Latinoamérica, esta tendencia se confirma, lo que impulsa la necesidad de investigar a fondo los factores de riesgo y determinantes de la enfermedad [1,4-6]. Tradicionalmente, la identificación y el tratamiento de los distintos subtipos moleculares del CMM (como la nueva clasificación molecular) [7] y la optimización de las estrategias de cribado han sido prioritarios en la atención primaria [8-10]. No obstante, el entendimiento de los factores modificables sigue siendo crucial para la prevención.

Entre estos factores, la obesidad y el sobrepeso se han identificado como determinantes etiopatogénicos fundamentales, especialmente en mujeres posmenopáusicas [1,11-15]. Así, la elevada prevalencia de obesidad en países como España y Latinoamérica intensifica el impacto de esta patología en la incidencia y pronóstico del CMM [16,17]. Este exceso de peso no solo aumenta la probabilidad de desarrollar la enfermedad, sino que también influye en la histología tumoral, el riesgo de recurrencia y la supervivencia [18]. La promoción de una dieta saludable se postula como un factor mitigador de las ECNT [2,19], mientras que la pérdida de peso mediante cirugía bariátrica ha demostrado un efecto protector frente al CMM [20].

Esta relación trasciende la epidemiología y se explica a través de la disfunción del tejido adiposo, que funciona como un órgano endocrino activo [21]. En el contexto de la obesidad, se genera un estado de inflamación crónica de bajo grado y una liberación alterada de péptidos bioactivos conocidos como adipocinas [22]. Entre ellas, la leptina se produce en exceso y promueve proliferación, angiogénesis e invasión celular [23]. De manera complementaria, el microambiente tumoral del tejido mamario obeso se caracteriza por infiltración de macrófagos y un estado proinflamatorio, donde el Factor Inhibidor de la Migración de Macrófagos (MIF) desempeña un papel central [17,22,24]. El MIF es una citoquina clave que media inflamación, promueve la supervivencia celular, facilita la evasión inmunológica y contribuye a la resistencia a la quimioterapia [17,22], constituyéndose en un nexo molecular crítico entre obesidad y oncogénesis mamaria.

Desde la visión de la Medicina Familiar, conocer que se realizan investigaciones importantes en la identificación de biomarcadores como las adipocinas y MIF, los cuáles pueden ser de apoyo diagnóstico y terapéutico nos invita a participar activamente en la promoción de la salud así como inmiscuirnos en la investigación proactiva y con énfasis en el primer nivel de atención, buscando las mejores estrategias centradas en promoción de la salud, alimentación saludable y control de peso, pilares de la prevención integral del cáncer y otras ECNT [2,19]. Por tanto, la presente revisión bibliográfica tiene como objetivo analizar en profundidad la evidencia actual sobre el papel de la obesidad como factor de riesgo para el cáncer de mama, con especial énfasis en los mecanismos moleculares mediados por adipocinas y MIF, y sus implicaciones clínicas y preventivas en el contexto de la Medicina Familiar.

2. METODOLOGÍA

Se realizó una revisión sistemática narrativa con el objetivo de integrar y analizar la evidencia científica reciente sobre la relación entre obesidad, cáncer de mama (CMM) y el Factor Inhibidor de la Migración de Macrófagos

(MIF), enfatizando su relevancia en la prevención y manejo desde la Medicina Familiar. Este enfoque permitió combinar hallazgos epidemiológicos, moleculares y clínicos, facilitando la interpretación integral desde un contexto de atención primaria.

La estrategia de búsqueda se diseñó para identificar artículos de alta relevancia científica mediante la combinación de términos clave relacionados con CMM, obesidad, adipocinas, MIF y atención primaria. Se consultaron bases de datos internacionales y regionales de amplia cobertura, incluyendo PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science y Google Scholar, así como literatura institucional y de salud pública proveniente de la OMS, INEGI y ENSANUT, con el fin de obtener datos epidemiológicos y de prevalencia [1-5,8,9,14,15]. Además, la búsqueda incluyó publicaciones en español o inglés, desde enero de 2019 hasta julio de 2024, con acceso a texto completo y revisión por pares. Para garantizar la exhaustividad, se revisaron también las referencias de los artículos identificados, asegurando la inclusión de literatura relevante no indexada inicialmente.

Se incluyeron estudios primarios (ensayos clínicos, cohortes, casos y controles) y revisiones sistemáticas o metaanálisis que abordaran explícitamente la relación entre obesidad, sobrepeso o tejido adiposo y CMM, así como aquellos que detallaran mecanismos moleculares o vías de señalización de adipocinas (por ejemplo, leptina [21], adipocinas en general [22]) y/o MIF [17]. Se excluyeron revisiones narrativas, cartas al editor, opiniones o reportes de caso que no aportaran datos originales, estudios centrados exclusivamente en otros tipos de cáncer o comorbilidades no relacionadas directamente con el eje obesidad-CMM-MIF, y referencias sin disponibilidad de texto completo.

En este sentido, la selección de estudios se realizó inicialmente mediante la revisión de títulos y resúmenes, seguida de la evaluación completa de los artículos preseleccionados para confirmar su elegibilidad. Este proceso fue llevado a cabo de manera independiente por dos revisores, resolviendo discrepancias mediante consenso con un tercer evaluador. Como resultado, se seleccionaron 24 referencias incluidas en la revisión.

Para la extracción de datos, se construyó una matriz que permitió registrar información clave de cada estudio, incluyendo: datos de contexto (prevalencia de obesidad y CMM según geografía y año), datos clínicos (asociación de obesidad con riesgo, diagnóstico mediante BI-RADS [24] y pronóstico) y datos mecanicistas (identificación de moléculas, como adipocinas y MIF, y vías de señalización implicadas en la tumorigénesis mamaria). Posteriormente, los datos fueron analizados mediante síntesis temática y triangulación conceptual, organizando la información en tres ejes principales: 1) obesidad como determinante inflamatorio, 2) papel del MIF en la progresión tumoral y 3) implicaciones preventivas y de manejo desde la Medicina Familiar.

Se consideraron aspectos éticos y de transparencia científica, siguiendo las directrices del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) y los principios de la Declaración de Helsinki (2013), asegurando trazabilidad, rigor y citación adecuada de todas las fuentes. Esta metodología permitió desarrollar una revisión integradora y crítica que articula la evidencia molecular con la práctica clínica y preventiva, proporcionando un marco útil para la atención primaria y la investigación traslacional.

3. RESULTADOS

Se analizaron 24 documentos seleccionados, que incluyen desde informes de salud pública hasta estudios clínicos y preclínicos, con el objetivo de sintetizar el vínculo entre obesidad, cáncer de mama (CMM) y el Factor Inhibidor de la Migración de Macrófagos (MIF). Los hallazgos se organizaron en tres ejes temáticos: 1) contexto

epidemiológico y carga de la enfermedad, 2) obesidad y tejido adiposo, y 3) mecanismos moleculares centrados en adipocinas y MIF.

1. Contexto Epidemiológico y Carga de la Enfermedad

El CMM continúa siendo la neoplasia más frecuente y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial [2], tendencia que se refleja en México y América Latina [1,7-9]. Paralelamente, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas, constituyéndose en un factor de riesgo modificable crítico para CMM [1,10-12,14,15,18,19].

Tabla 1. Contexto epidemiológico y políticas asociadas a obesidad y CMM

Referencia	Enfoque geográfico/poblacional	Hallazgo principal / Relevancia para la revisión
[1],[9]	México (ENSANUT 2022, estudios hospitalarios)	Alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y elevada carga de CMM
[14]	España (1987-2020)	Alta y creciente prevalencia de obesidad, factor de riesgo poblacional
[15]	Latinoamérica	Necesidad de políticas y estrategias para controlar la obesidad a nivel regional
[18]	Determinantes sociales	DSS influyen directamente en incidencia de CMM, incluyendo obesidad
[10]	Factores ocupacionales	Trabajo nocturno como factor de riesgo indirecto de CMM
[6],[23],[24]	Detección y prevención (PAPPS, BI-RADS)	Marco de prevención y diagnóstico actual, necesario para contextualizar intervenciones futuras

Fuente: Elaboración propia a partir de [1,6,9,10,14,15,18,23,24]

2. Obesidad y tejido adiposo

La evidencia confirma que la obesidad se asocia de manera significativa con un mayor riesgo de CMM, especialmente en mujeres posmenopáusicas [1,10-12,18,19]. El tejido adiposo disfuncional constituye el núcleo de esta patogénesis, generando un microambiente proinflamatorio que facilita la tumorigénesis.

Intervenciones que reducen significativamente el peso, como la cirugía bariátrica, muestran efectos favorables en la reducción del riesgo de CMM [20], reforzando la relación causal entre exceso de grasa y cáncer.

Tabla 2. Impacto clínico de obesidad y manejo del riesgo de CMM

Referencia	Intervención / Factor	Hallazgo / Relevancia
[19]	Obesidad / sobrepeso	Aumenta riesgo de enfermedad mamaria benigna y CMM
[20]	Cirugía bariátrica	Reducción significativa del riesgo de CMM
[2]	Dieta saludable	Mitigación de enfermedades no transmisibles, incluyendo CMM

Fuente: Elaboración propia a partir de [2,19,20]

3. Mecanismos moleculares: Adipocinas y el rol del MIF

La obesidad induce un estado inflamatorio crónico en el tejido mamario, mediado por adipocinas como la leptina, y favorece la infiltración de macrófagos. El MIF actúa como regulador central, promoviendo la quimiotaxis de macrófagos, activación inflamatoria y resistencia a terapias [17,21,22]. Este eje molecular explica cómo el exceso de adiposidad se traduce en señales pro-tumorales.

Tabla 3. Adipocinas y MIF en CMM

Referencia	Molécula / mecanismo	Rol en obesidad y CMM	Relevancia para MIF
[16]	Tejido adiposo (beige)	Microambiente endocrino disfuncional	Contexto donde el MIF actúa
[21]	Leptina	Promueve proliferación, angiogénesis e invasión	Comparte vías proinflamatorias con MIF
[22]	Adipocinas	Posible objetivo terapéutico en tumores relacionados con obesidad	MIF considerado objetivo clave
[17]	MIF	Inductor clave de quimiotaxis y activación de macrófagos	Mediador de inflamación crónica pro-tumoral
[19],[22]	Inflamación / bioquímica	Vinculada directamente al riesgo de enfermedad mamaria	MIF transforma microambiente en nicho pro-tumoral

Fuente: Elaboración a partir de [16,17,19,21,22]

Diseño: Propio

En síntesis, los resultados confirman que la obesidad actúa como modulador inflamatorio potente, mediado por adipocinas y el MIF, favoreciendo la progresión tumoral del CMM. La evidencia clínica y epidemiológica respalda la importancia de intervenciones sobre el estilo de vida, cribado personalizado y seguimiento de biomarcadores moleculares. Integrar estos hallazgos en Medicina Familiar permite priorizar estrategias preventivas y fortalecer la detección temprana, mejorando el pronóstico y la salud poblacional.

4. DISCUSIÓN

La presente revisión bibliográfica ofrece un análisis integral del vínculo entre obesidad, cáncer de mama (CMM) y el Factor Inhibidor de la Migración de Macrófagos (MIF), abordando desde la epidemiología hasta los mecanismos moleculares que subyacen a la progresión tumoral. Los hallazgos confirman que la obesidad es un factor de riesgo modificable clave, cuyo efecto sobre la carcinogénesis mamaria se ejerce a través de la disfunción del tejido adiposo, la liberación alterada de adipocinas y la activación del MIF [1,2,10-12,16-22].

En términos epidemiológicos, el CMM sigue siendo la neoplasia más prevalente y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, con un impacto significativo en México y Latinoamérica [1,2,7-9]. La elevada prevalencia de obesidad en estas regiones [1,10-12,14,15] constituye un determinante de riesgo modificable que puede abordarse mediante estrategias de prevención primaria, educación en salud y cribado personalizado. Asimismo, los determinantes sociales de la salud (DSS) y factores ocupacionales, como el trabajo nocturno, influyen de manera indirecta en la incidencia de CMM [10,18], reforzando la necesidad de que los profesionales de Medicina Familiar identifiquen estos factores de riesgo poblacionales y adopten un enfoque proactivo en la prevención, incorporando educación nutricional, control de peso y seguimiento longitudinal de pacientes con sobrepeso u obesidad.

Desde un enfoque biológico, la obesidad no solo aumenta cuantitativamente el riesgo de CMM, sino que además genera un microambiente proinflamatorio en el tejido adiposo, transformándolo en un órgano endocrino disfuncional [16]. La asociación con enfermedad mamaria benigna sugiere un continuum patológico mediado por alteraciones bioquímicas y antropométricas [19]. Intervenciones como la cirugía bariátrica han demostrado un efecto protector, reduciendo significativamente el riesgo de CMM [20], lo que subraya la importancia de estrategias de prevención primaria centradas en el manejo del peso y consolida la idea de que la obesidad actúa como potenciador etiológico, más allá de un simple marcador de riesgo.

A nivel molecular, el exceso de adiposidad induce la liberación alterada de adipocinas, entre ellas la leptina, que promueve proliferación, angiogénesis e invasión celular [21]. En este contexto, el MIF emerge como mediador central, regulando la quimiotaxis y activación de macrófagos, polarizándolos hacia fenotipos pro-tumorales (M2), remodelando la matriz extracelular y liberando citocinas que favorecen la invasión y metástasis [17,22]. Este eje molecular explica cómo la obesidad traduce señales metabólicas en oncogénesis mamaria, posicionando al MIF como un objetivo terapéutico potencial. La focalización de MIF, junto con la modulación de adipocinas, podría interrumpir la cascada inflamatoria que nutre el tumor, ofreciendo nuevas oportunidades para prevención y tratamiento [22].

En consecuencia, integrar la evidencia molecular y epidemiológica en la práctica clínica permite que la Medicina Familiar desempeñe un rol central en la prevención y manejo del CMM. La identificación temprana de obesidad, factores inflamatorios y biomarcadores como MIF posibilita:

- Implementar estrategias de cribado personalizado [6,23,24].
- Priorizar intervenciones de estilo de vida y control de peso [2,20].
- Establecer seguimiento longitudinal de biomarcadores inflamatorios, anticipando riesgo y respuesta a terapias.

Este enfoque fortalece la prevención primaria y secundaria, optimizando la detección temprana y el pronóstico, especialmente en poblaciones de alto riesgo.

Entre las limitaciones de esta revisión se encuentran la heterogeneidad metodológica de los estudios incluidos y la necesidad de validación clínica de los hallazgos moleculares en cohortes latinoamericanas. Además, la evidencia in vivo que relacione directamente MIF y progresión de CMM en pacientes obesas requiere consolidación mediante estudios longitudinales y ensayos clínicos.

Las investigaciones futuras podrían enfocarse en:

- Desarrollo de inhibidores de MIF para uso clínico combinado con terapias estándar.
- Evaluación de adipocinas y MIF como biomarcadores pronósticos y predictivos de respuesta terapéutica.
- Diseño de modelos de cribado personalizado que integren factores clínicos, moleculares y socioeconómicos.

Por tanto, la obesidad no es únicamente un factor de riesgo, sino un potenciador etiológico del CMM, mediado por la disfunción del tejido adiposo y la activación del MIF. Este eje inflamatorio y metabólico ofrece oportunidades para la intervención preventiva, el seguimiento clínico y el desarrollo terapéutico, especialmente desde la perspectiva de Medicina Familiar, donde la atención longitudinal y personalizada puede mitigar el impacto global del CMM y mejorar los resultados de salud poblacionales.

5. CONCLUSIÓN

La obesidad se confirma como un determinante etiopatogénico central en el riesgo y la progresión del cáncer de mama (CMM), con profundas implicaciones epidemiológicas, especialmente en poblaciones con alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles [1,7-9,10-12,14-15].

El vínculo causal entre el exceso de adiposidad y el CMM se establece a través de la disfunción endocrina del tejido adiposo y el estado de inflamación crónica que este genera. Adipocinas como la leptina promueven directamente la proliferación celular, mientras que el Factor Inhibidor de la Migración de Macrófagos (MIF) emerge como mediador molecular clave, traducándose en un microambiente tumoral pro-oncogénico que favorece la migración y supervivencia de células malignas [17,21-22].

Estos hallazgos enfatizan la necesidad de integrar el manejo del peso, la educación en salud y el cribado personalizado como estrategias centrales de prevención primaria y secundaria del CMM, particularmente desde la perspectiva de la Medicina Familiar [2,6,23,24]. De manera complementaria, la vía de señalización del MIF constituye un objetivo molecular prometedor para el desarrollo de terapias dirigidas que puedan neutralizar el efecto pro-tumoral inducido por la obesidad, abriendo oportunidades para intervenciones preventivas y terapéuticas personalizadas.

En síntesis, la obesidad no es únicamente un factor de riesgo, sino un potenciador etiológico del CMM. La comprensión de la biología molecular asociada, y en particular del papel del MIF, permite orientar estrategias de prevención, seguimiento clínico y desarrollo terapéutico, fortaleciendo el impacto de la Medicina Familiar en la mitigación del CMM y en la mejora de los resultados de salud poblacionales.

REFERENCIAS

- [1] M. C. Escamilla-Nuñez, L. Castro-Porras, M. Romero-Martínez, et al., “Detección, diagnóstico previo y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles en adultos mexicanos. Ensanut 2022,” *Salud Pública México*, vol. 65, pp. s153–s162, Jun. 2023.
- [2] P. Pérez-Martínez, R. Gómez-Huelgas, F. Pérez-Jiménez, “¿Es la dieta saludable planetaria la solución para mitigar las enfermedades no transmisibles?,” *Rev Clínica Esp.*, vol. 220, no. 9, pp. 573–575, Dec. 2020.
- [3] Organización Mundial de la Salud, “Cáncer de mama,” [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer>
- [4] I. Romieu, C. Biessy, G. Torres-Mejía, et al., “Perfil del proyecto: un estudio multicéntrico sobre el cáncer de mama en mujeres jóvenes en América Latina (PRECAMA estudio),” *Salud Pública México*, vol. 61, no. 5, pp. 601–607, Oct. 2019.
- [5] D. G. M. Magdalena, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama (19 de octubre),” 2023.
- [6] N. Pérez-Irigoyen, A. Roque-Flores, A. E. Vadillo-Alvarado, et al., “Epidemiología del cáncer en patología de un hospital del oriente de México,” *Zenodo*, Mar. 2024.
- [7] M. García-Redondo, Á. Pareja López, N. López Ruiz, et al., “Cáncer de mama: nueva clasificación molecular,” *Rev Senol Patol Mamar.*, vol. 36, no. 2, p. 100352, Apr. 2023.
- [8] A. Pons-Rodríguez, M. Marzo-Castillejo, I. Cruz-Esteve, et al., “Avances hacia el cribado personalizado del cáncer de mama: el papel de la Atención Primaria,” *Aten Primaria*, vol. 54, no. 5, p. 102288, May. 2022.
- [9] M. Marzo-Castillejo, C. Bartolomé-Moreno, B. Bellas-Beceiro, et al., “Recomendaciones de prevención del cáncer. Actualización PAPPs 2022,” *Aten Primaria*, vol. 54, p. 102440, Oct. 2022.
- [10] A. Arian, K. Dinas, G. C. Pratilas, et al., “El Sistema de generación de informes y datos de imágenes (BI-RADS) simplificado,” *Iran J Radiol.*, 2022.
- [11] M. Szkiela, E. Kusideł, T. Makowiec-Dąbrowska, et al., “El trabajo en turnos de noche: un factor de riesgo de cáncer de mama,” *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 17, no. 2, p. 659, Jan. 2020.
- [12] N. H. Obregón-Sánchez, M. M. Moreno-González, E. Guzmán-Ortiz, et al., “Factores de riesgo del cáncer de mama en mujeres con antecedentes familiares: revisión integrativa,” *Salud Uninorte*, vol. 40, no. 1, pp. 273–294, Mar. 2024.
- [13] N. Osorio, B. Claudia, L. Vega, “Factores de riesgo asociados al cáncer de mama,” *Rev Cubana Med Gen Integr.*, vol. 36, no. 2, pp. 1–13, 2020.
- [14] N. Rodríguez-González, M. J. Ramos-Monserrat, A. De Arriba-Fernández, “¿Cómo influyen los determinantes sociales de la salud en el cáncer de mama?,” *Rev Senol Patol Mamar.*, vol. 36, no. 3, p. 100467, Jul. 2023.
- [15] L. A. Quiroga-Morales, D. Sat-Muñoz, B. E. Martínez-Herrera, et al., “Enfermedad mamaria benigna y riesgo de cáncer de mama: sobrepeso-obesidad, bioquímica, antropometría,” *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.*, s.f.

- [16] L. Feijoo, J. Rey-Brandariz, C. Guerra-Tort, et al., “Prevalencia de obesidad en España y sus comunidades autónomas, 1987–2020,” *Rev Esp Cardiol Engl Ed.*, Mar. 2024.
- [17] C. Ríos-Reyna, G. Díaz-Ramírez, O. Castillo-Ruíz, et al., “Políticas y estrategias para combatir la obesidad en Latinoamérica,” *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.*, s.f.
- [18] P. Maycotte, D. Medina-Benítez, N. Ramírez-Torres, et al., “Diagnóstico molecular del cáncer de mama: implicaciones pronósticas y terapéuticas,” *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.*, s.f.
- [19] M. A. González Mariño, “Efecto de la cirugía bariátrica en el riesgo de cáncer de mama: evaluación de la calidad de los metaanálisis,” *Rev Senol Patol Mamar.*, vol. 37, no. 4, p. 100609, Oct. 2024.
- [20] G. P. Ortiz, R. E. O. Benavides, “El tejido adiposo beige: nuevas avenidas en el manejo de la obesidad,” *Zenodo*, Jul. 2022.
- [21] X. Pu, D. Chen, “Targeting Adipokines in Obesity-Related Tumors,” *Front Oncol.*, vol. 11, p. 685923, Aug. 2021.
- [22] A. Caruso, L. Gelsomino, S. Panza, et al., “Leptina: un peso pesado en los cánceres relacionados con la obesidad,” *Biomoléculas*, vol. 13, no. 7, p. 1084, Jul. 2023.
- [23] B. J. Ortiz-Sánchez, I. Juárez-Avelar, A. Andrade-Meza, et al., “Exacerbación de la periodontitis durante el embarazo en ratas: papel del factor inhibidor de la migración de macrófagos como inductor clave,” *J Periodontal Res.*, vol. 59, no. 2, pp. 267–279, Apr. 2024.
- [24] Folleto Consenso de Cáncer de Mama, 9a Revisión, 2021.

Correo de autor de correspondencia: pasaransanelas@gmail.com